

O PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CONTROLE DA DIABETES MELLITUS

 DOI: 10.5281/zenodo.7621059

Victor Guilherme Pereira da Silva Marques

*Discente do Curso de Enfermagem pelo Centro Universitário do Piauí,
guilhermevictor521@gmail.com*

Mathews Farias Maia

*Discente do Curso de Medicina pelo Centro Universitário Inta,
mathewsfarias@hotmail.com*

Claudênia da Silva Façanha

*Enfermeira pela Universidade Federal do Piauí,
claudeniafacanha@hotmail.com*

Laise Vale Kazahaya

*Enfermeira do Hospital Universitário Doutor Washigton Antônio de Barros,
laisekazahaya@gmail.com*

Tayane Moura Martins

*Discente do Curso de Medicina pela Universidade do Estado do Pará,
tayanemartins@ufpa.br*

Taynara Amorim Silva

*Discente do Curso de Enfermagem pela Universidade Paulista,
taynara.enf123@gmail.com*

Sabrina Pereira Barros

*Discente do Curso de Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí,
taynara.enf123@gmail.com*

Jefferson Azevedo Soares

*Enfermeiro da Secretaria Municipal de Altamira,
azevedo_07@hotmail.com*

Cinthia Silva Moura Neca

*Biomédica pelo Centro Universitário Una Divinópolis,
cinthiamouracursosesteticos@gmail.com*

Mariel Wágner Holanda Lima

*Graduado em Odontologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte,
marielhoolanda@gmail.com*

Resumo: Discutir por meio da literatura existente o papel da atenção primária no controle da diabetes mellitus. Baseou-se nos dados de Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que teve como questão norteadora: "O que a literatura aborda acerca do papel da atenção primária no controle da diabetes mellitus?". Foram utilizados os descritores: "Atenção primária à saúde" e "Diabetes mellitus" e "Saúde pública", como critério de inclusão foram considerados: texto completo, idioma português, espanhol e inglês, que retratassem a temática em estudo, publicados nos anos 2012 a 2022, e como critério de exclusão: textos duplicados, incompletos e que não focaram no tema exposto. Os descritores foram cruzados através do operador booleano "AND" para busca simultânea dos assuntos. As intervenções de saúde no indivíduo com DM devem ser abrangentes e centradas no cenário da educação que leve à prática eficaz do autocuidado, promovendo a qualidade de vida. O presente estudo conclui-se que as intervenções de saúde para os pacientes com diabetes mellitus devem ser no formato farmacológico e não farmacológico, que vão além da terapia medicamentosa há ações de educação em saúde realizadas na atenção básica.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Diabetes mellitus. Saúde pública.

Abstract: To discuss through the existing literature the role of primary care in the control of diabetes mellitus. It was based on data from Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS) and Nursing Database (BDENF) via Virtual Health Library (VHL) which had as a guiding question: "What does the literature address about the role of primary care in the control of diabetes mellitus?" The following descriptors were used: "Primary health care" and "Diabetes mellitus" and "Public health", as inclusion criteria were considered: full text, Portuguese, Spanish and English language, which portrayed the theme under study, published in the years 2012 to 2022, and as exclusion criteria: duplicate texts, incomplete and that did not focus on the exposed theme. The descriptors were crossed through the Boolean operator "AND" for simultaneous search of the subjects. Health interventions for individuals with DM should be comprehensive and focused on the education scenario

that leads to the effective practice of self-care, promoting quality of life. The present study concludes that health interventions for patients with diabetes mellitus should be in pharmacological and non-pharmacological format, which go beyond drug therapy there are health education actions performed in primary care.

Keywords: Primary health care. Diabetes mellitus. Public health.

INTRODUÇÃO

A partir de 1978, com a Conferência Internacional de Alma-Ata, a Atenção Primária à Saúde (APS) ganha impulso como estratégia a ser adotada na operacionalização dos serviços de saúde, sob uma assistência sanitária contínua, que proporcione serviços de prevenção, promoção, cura e reabilitação a custos possíveis (PRATES *et al.*, 2017).

Na política de saúde pública, a APS é tida como a porta principal de entrada e centro de comunicação de usuários na rede de atenção à saúde. No que se refere às doenças crônicas, a APS é responsável, entre outras ações, pelo rastreamento, diagnóstico e tratamento, devendo também prevenir, diagnosticar e tratar precocemente as possíveis complicações e coordenar o cuidado integral e contínuo destes pacientes (SARNO; BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2020).

O diabetes mellitus (DM) é uma patologia metabólica que, especialmente quando descompensada, interfere significativamente com a efetividade do sistema imune inato e adaptativo, tornando seus portadores mais susceptíveis a determinadas doenças infecciosas, ou elevando a gravidade de suas manifestações clínicas (ARRELIAS *et al.*, 2017).

O diabetes mellitus, é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. Uma estimativa global aponta que aproximadamente 347 milhões de pessoas são portadoras da doença (ARAÚJO *et al.*, 2015).

Doenças como a diabetes mellitus que estão relacionadas às Atividades de Vida Diária (AVD) e, desde o estabelecimento do diagnóstico, podem produzir sentimentos de desespero e aflição, diminuindo a potência do indivíduo para agir e pensar. Por isso, essa situação impõe a necessidade de um cuidado integral à saúde, o que implica uma nova atitude, ou seja, as pessoas com doenças crônicas deverão aprender a gerenciar suas vidas em um processo longitudinal que objetive qualidade e autonomia (PETERMANN *et al.*, 2015).

Apresenta forte associação com a ampliação do acesso, continuidade do cuidado, qualidade da atenção, satisfação do paciente, melhor utilização dos recursos

financeiros disponíveis, além de impactos positivos na saúde da população. Assim, tem sido considerada central para o manejo de pacientes com doenças crônicas, condição cada vez mais comum na população em virtude das transições demográfica e epidemiológica (BOUSQUAT *et al.*, 2017).

Para assumir a responsabilidade do papel terapêutico, o paciente com diabetes precisa adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades que o capacitem para o autocuidado. A educação em saúde é uma das estratégias da atenção primária que pode contribuir para essa capacitação ao autocuidado e proporcionar o controle glicêmico normal ou quase normal, além de reduzir a alta prevalência de complicações decorrentes da doença não controlada (ASSUNÇÃO *et al.*, 2017).

Discutir por meio da literatura existente o papel da atenção primária no controle da diabetes mellitus.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo. Segundo Souza, Silva e Carvalho (2010) a revisão integrativa é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado.

As etapas da produção da presente revisão integrativa se constituem pela identificação da temática, questão norteadora, amostragem (seleção dos artigos), categorização dos estudos.

Adotou-se para a elaboração da pergunta norteadora e definição de critérios de legibilidade, a estratégia PICO, na qual (P) População; (I) Intervenção; (C) Comparação; (O) Resultados. Estruturou-se, diante disto, a seguinte questão: “O que a literatura aborda acerca do papel da atenção primária no controle da diabetes mellitus?”.

Para responder à pergunta norteadora foram utilizados como critérios de inclusão artigos publicados no período entre 2012 e 2022, cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e relacionados a temática que foram localizados através da busca com os seguintes descritores utilizando o operado booleano *and* entre eles: Atenção primária à saúde *and* Diabetes mellitus *and* Saúde pública, em junho de 2022. Para a seleção destes descritores, foi efetuada consulta ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde. Como

critérios de exclusão, enquadraram - se artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas, debates, artigos publicados em anais de eventos e indisponíveis na íntegra.

Para a obtenção dos artigos, foi realizado um levantamento nos seguintes bancos de dados eletrônicos: *Scientific Electronic Library* – SCIELO, Literatura Latino - Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Banco de Dados em Enfermagem – BDEFN, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* – MEDLINE via Biblioteca Virtual em Saúde – BVS.

A partir da revisão de literatura e análise dos estudos indexados nas bases de dados eletrônicas, acerca da temática proposta, foram encontrados 267 estudos científicos, sendo que, apenas 92 estudos foram selecionados, 62 atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, destes, 30 foram excluídos com base nos critérios de exclusão, restando 8 artigos para composição e análise do estudo. O fluxograma com o detalhamento das etapas de pesquisa está apresentado a seguir no fluxograma 1.

Fluxograma 1 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos, Teresina, Piauí, Brasil. 2022.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2022).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As intervenções de saúde no indivíduo com DM devem ser abrangentes e centradas no cenário da educação que leve à prática eficaz do autocuidado, promovendo a qualidade de vida. A superação do modelo biomédico nas consultas é um desafio que se apresenta aos profissionais de saúde, pois em alguns casos sua formação é anterior à instituição da Estratégia Saúde da Família (ESF) e conceitos ou práticas com foco na promoção da saúde ainda são incipientes (SILVA *et al.*, 2014).

Além do uso da medicação de forma correta, o controle do diabetes mellitus e a prevenção de seu aparecimento precoce, há a necessidade de mudanças no estilo de vida que envolve principalmente alimentação e atividade física, além de outros fatores intermediados pela autoestima, estresse, atitudes psicológicas e empoderamento para que haja o autocuidado (CORTEZ *et al.*, 2015).

Para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, o aconselhamento nutricional e prática do exercício físico tem sido utilizado como estratégia por se tratar de uma intervenção educativa na qual o conhecimento é construído em conjunto pelo paciente e o profissional de saúde. Esse deve ser pautado na educação para o autocuidado, tendo em vista sua efetividade para o controle da doença e a prevenção de complicações (RODRIGUEZ; SANTOS; LOPEZ, 2014).

Para tanto, torna-se necessário esclarecer que as propostas educativas baseadas no modelo dialógico influenciam a prática dos profissionais, levando-os a perceber quais são seus objetivos múltiplos e a desenvolver abordagens para melhorar os aspectos relacionados à saúde, como, por exemplo, capacitar os usuários com diabetes mellitus para melhorar o aspecto de qualidade de vida (DAVID; TORRES; REIS, 2012).

Contudo, é preciso considerar que nem sempre o conhecimento leva a mudança de atitude nos indivíduos com diabetes. Desse modo, no planejamento das ações de saúde, os profissionais da atenção primária precisam estimular a autonomia e considerar os fatores psicoemocionais, como a expressão de sentimentos para uma maior identificação e superação das dificuldades que o tratamento impõe no cotidiano com o diabetes (BORBA *et al.*, 2019).

As ações da gestão municipal da saúde e dos profissionais de saúde que atuam nas UBS estão inter-relacionadas e são fundamentais para que a atenção às pessoas

com DM seja resolutiva. O conjunto das ações voltadas ao controle do DM na Atenção Básica (AB) visa a garantir o direito à saúde às pessoas com diabetes e a redução da morbimortalidade associada à doença e suas complicações (BORGES; LACERDA, 2018).

A equipe de saúde tem papel essencial na promoção da adesão ao tratamento de pessoas com DM. Uma educação em saúde que contemple as necessidades das pessoas, considerando a maneira como compreendem e vivenciam sua doença e os cuidados e tratamento necessário é importante para favorecer sua adesão. Além disso, a forma como a equipe de saúde se relaciona com as pessoas, estabelecendo uma relação dialógica e horizontal e tendo como referência o estabelecimento do vínculo e o favorecimento do acesso a informações poderá trazer novos horizontes no controle do DM (CAMPOS *et al.*, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo conclui-se que as intervenções de saúde para os pacientes com diabetes mellitus devem ser farmacológicas e não farmacológicas, que vão além da terapia medicamentosa há ações de educação em saúde realizadas na atenção básica. Deve-se também utilizar da ferramenta de capacitar os usuários para que eles realizem o autocuidado, que é tão ressaltado nas atividades educativas na modalidade dialógica.

Ressalta-se a importância tanto dos profissionais da atenção básica na busca ativa desses pacientes, como também da gestão municipal visam um tratamento eficaz e que todas as barreiras sejam resolvidas, a fim de promover uma qualidade de vida há esse paciente atendido na atenção básica que esteja com diabetes mellitus, como também com as diversas patologias e a realização das atividade de promoção, proteção e recuperação da saúde.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L.O et al. Risco para desenvolvimento do diabetes mellitus em usuários da atenção primária a saúde: um estudo transversal. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 36, p. 77-83, 2015.

ARRELIAS, C.C.A et al. Vacinação em pacientes com diabetes mellitus na atenção primária à saúde: cobertura e fatores associados. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 38, n. 3, p. 1-7, 2018.

ASSUNÇÃO, Suelen Cordeiro et al. Conhecimento e atitude de pacientes com diabetes mellitus da Atenção Primária à Saúde. **Escola Anna Nery**, v. 21, p. 1-7, 2017.

BORBA, A.K.O.T et al. Conhecimento sobre o diabetes e atitude para o autocuidado de idosos na atenção primária à saúde. **Ciência & saúde coletiva**, v. 24, p. 125-136, 2019.

BORGES, D.B; LACERDA, J.T. Ações voltadas ao controle do Diabetes Mellitus na Atenção Básica: proposta de modelo avaliativo. **Saúde em debate**, v. 42, p. 162-178, 2018.

BOUSQUAT, A et al. Atenção primária à saúde e coordenação do cuidado nas regiões de saúde: perspectiva de gestores e usuários. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 1141-1154, 2017.

CAMPOS, T.S.P et al. Fatores associados à adesão ao tratamento de pessoas com diabetes mellitus assistidos pela atenção primária de saúde. **Journal of Health & Biological Sciences**, v. 4, n. 4, p. 251-256, 2016.

CORTEZ, D.N et al. Complicações e o tempo de diagnóstico do diabetes mellitus na atenção primária. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 28, p. 250-255, 2015.

DAVID, G.F; TORRES, H.C; REIS, I.A. Atitudes dos profissionais de saúde nas práticas educativas em diabetes mellitus na atenção primária. **Ciência, Cuidado e Saúde**, v. 11, n. 4, p. 758-766, 2012.

PETERMANN, X.B et al. Epidemiologia e cuidado à Diabetes Mellitus praticado na Atenção Primária à Saúde: uma revisão narrativa. **Saúde (Santa Maria)**, v. 41, n. 1, p. 49-56, 2015.

PRATES, M.L et al. Desempenho da Atenção Primária à Saúde segundo o instrumento PCATool: uma revisão sistemática. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 1881-1893, 2017.

RODRIGUEZ, M.T.G; SANTOS, L.C; LOPES, A.C.S. Adesão ao aconselhamento nutricional para o diabetes mellitus em serviço de atenção primária à saúde. **Revista Mineira de Enfermagem**, v. 18, n. 3, p. 685-696, 2014.

SARNO, F.; BITTENCOURT, C.A.G; OLIVEIRA, S.A. Perfil de pacientes com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus de unidades de Atenção Primária à Saúde. **Einstein (São Paulo)**, v. 18, p. 1-6, 2020.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, p. 102-106, 2010.